
WORKSHOP PARTICIPATIVO

Saúde, Habitação e Resiliência Climática no Programa
Minha Casa Minha Vida (Faixa 1)

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES

20 e 21 de agosto de 2025

Local: USP – Faculdade de Saúde
Pública Universidade de São
Paulo (USP)

ÍNDICE

- 01** Apresentação
- 03** Equipe e Participantes
- 05** Agenda do Evento
- 07** Atividades Desenvolvidas
- 26** Encerramento
- 27** Refinamento (Dia 2)
- 34** Agradecimentos

Apresentação

O workshop “Integração de Saúde e Resiliência Climática no Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)” reuniu especialistas de diferentes áreas, gestores públicos, pesquisadores e profissionais ligados à temática da habitação de interesse social, saúde e resiliência climática. O objetivo do encontro foi construir coletivamente um modelo causal participativo que evidenciasse as inter-relações entre políticas habitacionais, saúde e resiliência climática no Brasil, com foco no MCMV Faixa 1.

A atividade utilizou a metodologia de Group Model Building (GMB), que permite engajar múltiplos atores sociais na construção de Diagramas de Laços Causais (Causal Loop Diagrams – CLDs). Os diagramas representam graficamente como variáveis de um determinado sistema interagem e se retroalimentam, gerando ciclos de reforço ou equilíbrio.

O workshop integrou as atividades do projeto “Evaluating the Impacts of Affordable Housing on Physical Activity, Health, and Climate Resilience in Brazil”, financiado pela Global Incubator Grant, da Washington University in Saint Louis (WashU), liderado pelo People, Health, and Place Unit, em parceria com a Universidade de São Paulo e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O workshop foi realizado nos dias 20 e 21 de agosto de 2025, na sala José Maria Gomes, no andar térreo do prédio principal da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo, Brasil.

O produto final deste processo inclui tanto o relatório aqui descrito quanto um "Policy Brief" que será encaminhado a gestores públicos e instituições parceiras nas temáticas abordadas no estudo. Este relatório registra o processo de construção compartilhada do modelo teórico, ao mesmo tempo em que se oferecem referências metodológicas e conceituais para as próximas fases do projeto de pesquisa e para o fortalecimento de estratégias de saúde e resiliência climática em empreendimentos da Faixa 1 do MCMV.

Equipe organizadora:

A equipe organizadora conta com profissionais da área de saúde pública, atividade física e saúde, arquitetura, gestão e planejamento urbano e outras especialidades, sendo uma equipe multicêntrica com integrantes tanto no Brasil (Curitiba, Londrina e São Paulo) quanto nos Estados Unidos da América (St. Louis, MO).

Ana Luiza Favarão Leão – Facilitador principal;

Rodrigo Reis – Convocador/fechador e refletor;

Paulo Nascimento Neto – Refletor;

Alex Antonio Florindo – Facilitador comunitário;

Guilherme Goulardins – Tomador de notas, runner e apoio geral;

Yi Wang – Timekeeper e fotografia;

Alexandre de Paula da Silva – Wallbuilder e coordenador de Produção/recorder;

Milena Franco Silva – Organização prévia;

Maryse Rios-Hernandez – Organização prévia.

Relatório elaborado por: Ana Luiza Favarão Leão e Guilherme Stefano Goulardins

Participantes:

Foram convidados: profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo, saúde pública, geografia, nutrição, políticas públicas, entre outros. O grupo foi marcado por diversidade geográfica, disciplinar e de experiências, incluindo pessoas com vivências diretas em conjuntos habitacionais do MCMV.

Nome	Cargo/Função	Instituição	Cidade
Alessandro Lunelli de Paula	Doutorando - Gestão Urbana	PUCPR	Curitiba
Bianca Mitie Onita	Doutoranda - Nutrição em Saúde Pública	Faculdade de Saúde Pública – USP	São Paulo
Gisele Rosário Medeiros	Assessora de investimentos	IPPUC	Curitiba
Hannah Arcuschin Machado	Coordenadora-adjunta e Pesquisadora Principal	Insper Cidades	São Paulo
Isabela Borghetti Miranda	Analista de Informação	IPPUC	Curitiba
Ligia Vizeu Barrozo	Professora	FFLCH-USP	São Paulo
Marcia Joana Reis Rodrigues	Mestranda em Saúde Pública	Faculdade de Saúde Pública – USP	São Paulo
Pê Nascimento Barbosa	Doutoranda - Saúde Pública e Pesquisadora COJOVEM	Faculdade de Saúde Pública – USP	São Paulo
Rosângela Andrade Pita Brancalhão Melatto	Diretora	RM gestão estratégica para a Sustentabilidade	São Paulo
Sabrina Zminko Kurchaidt	Analista de Informação	IPPUC	Curitiba
Tatiane Brasil de Freitas	Assistente de Pesquisa	Instituto de Ensino e Pesquisa Insper	São Paulo
Tatiane Mayumi Yanaze Picolo	Assistente de Pesquisa	Instituto de Ensino e Pesquisa Insper	São Paulo
Vanessa Giroto Muniz	Especialista em Política Urbana	Conselho de Política Urbana da Associação Comercial de São Paulo	São Paulo

Registro da equipe e participantes na Escola de Saúde Pública da USP, 2025.

Agenda

20 de Agosto

Manhã (8h30–12h30): Apresentações e dinâmicas de abertura; atividade “Esperanças e Medos”; introdução ao pensamento sistêmico e aos CLDs; atividade de Gráficos ao Longo do Tempo; Elicitação de Variáveis.

Tarde (14h–17h30): Priorização de variáveis; Círculos de Conexão em subgrupos; consolidação em plenária; fechamento coletivo.

Horário	Tempo	Atividade	Objetivo / Produto
08:30–09:00	30 min	Boas vindas	Apresentação da equipe, normas e agenda.
09:00–09:30	30 min	Dinâmica “Esperanças & Medos”	Alinhamento de expectativas.
09:30–10:30	1 h	Gráficos ao Longo do Tempo	Enquadrar o problema: saúde, habitação e clima.
10:30–10:45 Coffee break			
10:45–12:00	1:15 h	Elicitação de Variáveis	Identificar variáveis chave do sistema.
12:00–12:30	30 min	Dot Voting	Priorizar variáveis.
12:30–13:30 Almoço			
13:30–14:30	1 h	Círculos de Conexões	Mapear relações causais entre variáveis chave.
14:30–16:00	1:30 h	Esboço inicial do CLD	Diagrama de Loops Causais.
16:00–16:15 Coffee break			
16:15–16:45	30 min	Esboço inicial do CLD	Diagrama de Loops Causais.
16:45–17:00	15 min	Reflexões finais e Próximos passos	Principais aprendizados.

Registro do mural de variáveis.

Agenda

21 de Agosto

Manhã (8h30–12h30): Recapitulação do dia anterior, expectativas para o dia e revisão do rascunho do CLD; refinamento técnico do diagrama, integrando contribuições e alinhando a estrutura de feedbacks no contexto de saúde, habitação e clima.

Tarde (14h–17h30): Identificação de pontos de alavancagem, reflexões coletivas e encerramento com avaliação rápida do processo e registro das percepções finais.

Horário	Tempo	Atividade	Objetivo
08:30–09:00	30 min	Abertura & recap	Alinhar expectativas e agenda; Produto: agenda validada e metas do dia.
09:00–10:30	1:30 h	Refinamento técnico do CLD	Mapear estrutura e feedbacks do sistema; Produto: CLD rascunhado com variáveis e polaridades ajustadas.
10:30–10:45 Coffee break			
10:45–12:30	1:45 h	Consolidação do CLD	Refinar e acordar a estrutura final; Produto: CLD consolidado pelo grupo.
12:30–13:30 Almoço			
13:30–16:00	2:30 h	Pontos de Alavancagem & Estratégias	Priorizar estratégias por impacto e viabilidade; Produto: matriz impacto×viabilidade e rascunho de intervenções priorizadas.
16:00–16:30 Coffee break			
16:30–17:00	30 min	Encerramento do Dia 2	Avaliar o processo e coletar percepções finais; Produto: registro de aprendizados e próximos passos.

Registro do mural de variáveis.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 20 DE AGOSTO

Boas-vindas e Apresentações

Os participantes iniciaram com uma rodada de apresentações pessoais que incluía nome, formação e uma memória da casa onde cresceram. Essa dinâmica fortaleceu vínculos e gerou um ambiente acolhedor para o trabalho. Rodrigo agradeceu a presença e a apresentação de todos e explicou que o objetivo da dinâmica foi trazer a importância da casa/moradia e seu papel fundamental da vida das pessoas, seja em cidades altamente urbanizadas ou em regiões rurais.

Passadas as apresentações pessoais, os pesquisadores responsáveis pelo projeto iniciaram as explicações acerca do Workshop, iniciando pelo objetivo. Ana apresentou a proposta geral da atividade, destacando que a meta central era co-criar um Diagrama de Laços Causais que revelasse os principais fatores e relações entre condições habitacionais, resiliência climática e saúde dos moradores do Programa MCMV – Faixa 1. Explicou ainda como o grupo chegaria ao produto final, enfatizando a importância de compreender as interações entre os diferentes domínios, e, em seguida, traduziu esse objetivo para uma forma mais prática: por meio de atividades sucessivas e colaborativas, seria elaborado um consenso sobre os fatores que influenciam a resiliência climática e a saúde, representados como um sistema de elementos conectados. Para ilustrar, apresentou exemplos de diagramas de laços causais já desenvolvidos em outros contextos, relacionados à atividade física de deslocamento.

Na sequência, Rodrigo introduziu os três domínios principais que orientaram os trabalhos – saúde dos residentes, habitação social e resiliência climática – ressaltando que a atenção do grupo deveria se concentrar especialmente na intersecção entre eles (Figura ..). Para contextualizar, iniciou explicando o conceito de resiliência climática, discutindo seus impactos gerais e chamando atenção para os efeitos mais acentuados sobre moradores do MCMV. A definição adotada pelo grupo foi lida e explorada coletivamente, entendendo resiliência climática como a capacidade de sistemas sociais, econômicos e ecossistemas de lidar com eventos, tendências ou perturbações climáticas, mantendo funções essenciais ao resistir, adaptar-se e se recuperar dos impactos.

Três domínios principais.

Em seguida, o Paulo apresentou uma síntese do Programa MCMV, com ênfase na Faixa 1 – destinada à população de menor renda, mais vulnerável e que já ocupa os empreendimentos entregues entre 2009 e 2020. Ele ressaltou as diferenças em relação às demais faixas e destacou o interesse do estudo em compreender as condições de vida nesses territórios específicos.

Retomando a condução, Rodrigo apresentou a questão norteadora do workshop: Quais são os fatores que influenciam a resiliência climática e saúde dos moradores do MCMV Faixa 1? A partir dessa pergunta, explicou como os resultados seriam traduzidos no diagrama final e detalhou o impacto esperado do processo: construir um entendimento compartilhado entre os setores de saúde, habitação e resiliência climática; gerar insumos acionáveis para políticas públicas e programas; e fortalecer a rede intersetorial envolvida no tema.

Na parte final dessa introdução, Rodrigo apresentou os produtos esperados e as regras de funcionamento do workshop, explicando a importância de seguir normas comuns para assegurar a qualidade e a colaboração entre os participantes. Também destacou a abertura de convite para coautoria, reforçando o caráter coletivo do processo.

Atividade 1: Esperanças e Medos

A atividade inicial teve como objetivo identificar as expectativas e receios em relação ao desenvolvimento e processo do workshop, considerando aspectos técnicos e interpessoais. A proposta buscou alinhar as expectativas gerais do grupo. Ao longo da dinâmica, os participantes expressaram suas expectativas e receios, trazendo à tona tanto os desafios quanto as possibilidades para o avanço do objeto de estudo.

Os participantes escreveram suas esperanças em post-its azuis e medos em post-its amarelos.

Entre as esperanças destacadas pelos participantes estiveram o fortalecimento individual e coletivo do conhecimento — por meio da ampliação de saberes na área da saúde, habitação e suas interfaces com o ambiente construído, do aprendizado sobre metodologias inovadoras, como a dinâmica de sistemas e processos de cocriação, e da oportunidade de sair da zona de conforto e gerar novas reflexões para além de suas áreas de atuação; o fortalecimento de redes e trocas — com a expectativa de expandir contatos e parcerias institucionais, compartilhar experiências regionais e contribuir com conhecimentos específicos; e, por fim, a incidência social e política — com o desejo de produzir impactos reais para a comunidade, refletir sobre justiça climática no âmbito das políticas habitacionais e avançar em abordagens práticas voltadas à promoção de cidades mais humanas e sustentáveis.

Mural de Esperanças e Medos.

Atividade 1: Esperanças e Medos

Entre os receios compartilhados pelos participantes destacaram-se questões relacionadas à participação e contribuição individual — como não conseguir colaborar de forma significativa nas atividades, discussões e processos de cocriação, sentir-se leigo diante de determinados temas ou não corresponder às expectativas do grupo; às relações interpessoais e ao ambiente do workshop — incluindo o temor de enfrentar um espaço pouco receptivo às diferenças ou marcado por preconceitos (LGBTfobia, racismo, xenofobia, aporofobia, colonialismo e extrativismo científico); à dinâmica do trabalho coletivo — como a dificuldade em traduzir diferentes campos de conhecimento, o risco de que as trocas não resultem em novos projetos, ou que o tempo disponível não seja suficiente para aprofundar os debates; e, por fim, às condições externas e estruturais — como o clima, imprevistos pessoais ou profissionais que levassem à ausência parcial ou total, a possibilidade de que os resultados não alcancem a população, e até a frustração diante da lentidão em concretizar mudanças frente aos desafios globais.

Em seguida, Paulo e Rodrigo refletiram sobre a atividade, destacando as dificuldades inerentes ao trabalho interdisciplinar e as inseguranças associadas ao trato de temas fora de suas áreas de domínio. Ressaltaram, contudo, a relevância desse exercício e aproveitaram para enfatizar a importância de manter o espaço receptivo e generoso com todos os participantes.

Momento de reflexão sobre mural.
Apresentado por Alexandre e Alessandro.

Atividade 2: Gráficos de Tendência ao Longo do Tempo

A segunda atividade teve início com a explicação de Ana sobre a metodologia da Dinâmica de Sistemas, destacando conceitos como pensamento sistêmico, variáveis interconectadas e fenômenos não lineares. Para ilustrar, utilizou a metáfora do iceberg, enfatizando a importância de olhar além do que é visível, e apresentou exemplos aplicados a temas de saúde, como a atividade física. Em seguida, introduziu o exercício de construção de gráficos de tendência (modos de referência), nos quais os participantes deveriam representar cenários temido, provável e desejado para determinados problemas complexos.

A atividade começou de forma individual: cada participante recebeu dois gráficos de referência, elaborou suas representações e reflexões, e depois compartilhou em grupo. Posteriormente, foram organizados em dois grupos de trabalho para discutir as perspectivas individuais, chegar a consensos e elaborar um gráfico coletivo, que seria apresentado em plenária.

Registro das discussões realizadas em grupos durante a atividade de Gráficos de Tendência ao Longo do Tempo.

Atividade 2:

Gráficos de Tendência ao Longo do Tempo

Os gráficos utilizados na atividade foram construídos a partir de dados do VIGITEL (autoavaliação de saúde e escolaridade) e do INMET (temperatura superficial brasileira). Para estimular a reflexão coletiva, os participantes foram divididos em dois grupos. O Grupo 1 contou com seis integrantes (Hannah, Tatiane, Isabela, Bianca, Tatiane e Vanessa), enquanto o Grupo 2 reuniu cinco participantes (Ligia, Sabrina, Pe, Gisele e Rosangela). Cada grupo deveria chegar a um consenso sobre a representação gráfica dos cenários – provável, desejável e temido – elegendo um relator e um desenhista para organizar as ideias em forma de diagrama.

Na rodada inicial, cada participante apresentou seu ponto de vista e explicou o raciocínio por trás de sua proposta de gráfico, destacando os fatores considerados relevantes. O debate interno foi marcado por reflexões que iam além de aspectos individuais de saúde, incorporando dimensões sociais, econômicas e políticas. No Grupo 2, a relatoria ficou com Pe, que apresentou os gráficos e conduziu a exposição. O grupo destacou que a autoavaliação de saúde não pode ser reduzida à ausência de doença, mas deve englobar elementos como bem-estar, segurança, estabilidade e saúde mental. O cenário temido foi caracterizado por uma elevação súbita e contínua da percepção negativa de saúde, enquanto o desejável se aproximava dos níveis mais baixos observados em 2006. O cenário provável, por sua vez, foi descrito como marcado por oscilações de altos e baixos, refletindo a possibilidade de avanços pontuais interrompidos por crises econômicas ou sanitárias, como a pandemia. Essa interpretação foi considerada mais realista, pois pressupõe tanto retrocessos quanto melhorias parciais, a depender das políticas públicas implementadas.

O Grupo 1, relatado por Tatiane Picolo, apresentou um olhar complementar. O grupo contextualizou a discussão a partir da grande quantidade de informações disponíveis atualmente, que podem tanto favorecer escolhas saudáveis quanto gerar sobrecarga e ansiedade, impactando negativamente a saúde. Destacaram ainda o envelhecimento populacional como um fator central, considerando que ele acarreta novos desafios de acesso a serviços e oportunidades. O cenário temido foi classificado como “catastrófico”, refletindo uma piora acentuada na saúde coletiva; já o cenário desejável envolveria uma redução significativa da percepção negativa. O grupo enfatizou, contudo, as barreiras estruturais que muitas vezes impedem escolhas saudáveis, como a falta de tempo enfrentada por mães que passam horas em deslocamentos.

Atividade 2:

Gráficos de Tendência ao Longo do Tempo

Após as apresentações, Rodrigo parabenizou os dois grupos e provocou uma reflexão mais ampla sobre a necessidade de pensar os cenários em termos populacionais, e não apenas individuais. Trouxe exemplos relacionados ao acesso a serviços de saúde, à estrutura etária da população e à dinâmica das políticas sociais. Nesse momento, Pê contribuiu com uma reflexão sobre o envelhecimento, defendendo que ele deve ser compreendido não como um processo de adoecimento, mas como uma fase natural da vida humana. O debate se aprofundou quando Rodrigo complementou com a ideia de que o impacto das políticas e das mudanças sociais pode determinar trajetórias muito distintas para essa população. Gisele reforçou essa visão, destacando que falhas na comunicação das políticas públicas dificultam o acesso da população às informações e aos benefícios disponíveis.

Na sequência, o foco se voltou para os cenários climáticos. O Grupo 1 argumentou que, se nenhuma ação for tomada, a elevação das temperaturas levará a um cenário catastrófico, influenciado não apenas por fatores locais, mas também pelo contexto global. Tatiane observou que, nesse caso, os marcos nacionais teriam pouco peso frente à dimensão planetária do problema. Isabela e Bianca trouxeram uma visão mais otimista dentro do grupo, mas reconheceram que o tempo disponível para alcançar mudanças significativas é curto.

No Grupo 2, as percepções foram semelhantes, mas com um tom mais otimista. Pe destacou que os planos e acordos internacionais, ainda que desafiadores, podem resultar em melhorias concretas. Gisele, no entanto, trouxe uma leitura mais crítica: para ela, o cenário provável era pior que o temido, pois o Acordo de Paris não vem sendo cumprido, e na prática o que se observa é um aumento progressivo das temperaturas. Ligia apresentou evidências de trabalhos que conseguiram reduzir em até 2°C a temperatura média, trazendo como cenário provável um aumento mais contido, em torno de 0,5°C, e como temido, de 1°C. Os debates também exploraram o papel da urbanização e da impermeabilização do solo como fatores locais que agravam os efeitos climáticos.

Atividade 2: Gráficos de Tendência ao Longo do Tempo

Pe chamou atenção para o risco de que debates excessivamente pessimistas gerem desesperança e desmobilizem a população, argumentando que experiências recentes, como a redução de emissões durante a pandemia, demonstram que mudanças rápidas são possíveis. Gisele contrapôs, enfatizando a dificuldade em alinhar compromissos globais e nacionais. Ao final, Rodrigo valorizou o debate, lembrando que não apenas as evidências científicas, mas também as experiências individuais e vivenciais, contribuem para a construção de cenários mais completos.

Na plenária final, Paulo acrescentou que os impactos desses cenários não se distribuem de forma homogênea, pois o que para a população em geral seria considerado provável, para os grupos mais vulneráveis pode equivaler ao temido. Alex reforçou essa perspectiva, trazendo dados de saúde que confirmam a maior prevalência de problemas justamente entre os mais vulneráveis.

Assim, as discussões mostraram que os participantes relacionaram os cenários de saúde e clima não apenas a fatores imediatos, mas também a determinantes sociais, econômicos e políticos. Ficou evidente a preocupação em pensar tanto as dimensões estruturais quanto as experiências cotidianas da população. Entre os aprendizados centrais da atividade, destacaram-se: a importância da tradução interdisciplinar de saberes, o reconhecimento de que os cenários têm impactos diferenciados sobre grupos sociais e a percepção de que tanto saúde quanto clima dependem de ações coletivas, coordenadas e intersetoriais para se aproximarem dos cenários desejados.

Mural de Graficos no tempo produzidos pelas equipes.

Atividade 3:

Elicitação de Variáveis

A terceira atividade do encontro, conduzida por Ana e Rodrigo, teve como objetivo discutir em grupo um consenso sobre os problemas relacionados à saúde e ao clima, suas delimitações e variáveis-chave. A proposta buscou identificar o máximo possível de variáveis centrais ligadas aos dois domínios, constituindo o principal insumo para etapas posteriores do trabalho coletivo. Para guiar a reflexão, foram apresentadas duas perguntas iniciadoras:

- **Quais variáveis influenciam a resiliência climática (exposição e capacidade adaptativa) dos residentes do MCMV Faixa 1?**
- **Quais variáveis influenciam o estado de saúde dos residentes do MCMV Faixa 1?**

Ana explicou o passo a passo da atividade, destacando a importância de formular variáveis de maneira mensurável e descritiva, evitando termos normativos ou vagos, como “aumento de custos”, e optando por expressões mais precisas, como “custos”. Ressaltou ainda que não havia limites para a criatividade, desde que as variáveis fossem claras e pudessem ser organizadas posteriormente em categorias. A dinâmica foi estruturada em três etapas complementares:

Elicitação individual (15 minutos) – Cada participante trabalhou em silêncio, escrevendo uma variável por post-it (em letra grande), podendo usar cores e materiais diversos. Essa etapa ocorreu de forma autônoma, permitindo que cada um refletisse livremente sobre o tema, antes de qualquer discussão em grupo.

Discussão em subgrupos (cerca de 20 minutos) – Após a etapa individual, os participantes se reuniram em dois grupos, receberam cartolinas e iniciaram o processo de compartilhar suas variáveis. O trabalho envolveu identificar duplicatas, discutir a pertinência de cada termo e agrupar por afinidade. Cada grupo deveria estruturar duas listas preliminares – uma para saúde e outra para clima. Observou-se alto engajamento dos participantes: alguns se destacaram pela organização dos materiais, outros pela argumentação, mas todos participaram de forma ativa.

Plenária (cerca de 30 minutos) – Com a mediação de Ana e Rodrigo, cada grupo apresentou seu processo e os resultados iniciais. Os participantes explicaram como chegaram aos consensos, quais foram as maiores convergências e quais pontos permaneceram em aberto. Em seguida, iniciou-se a montagem de um mural coletivo, consolidando as variáveis dos dois grupos em duas listas finais (saúde e clima). Essa etapa foi marcada por negociações, ajustes de linguagem e busca de equilíbrio entre variáveis gerais (ex.: acesso) e específicas (ex.: acesso a UBS, acesso a comércio).

Atividade 3: Elicitação de Variáveis

Na plenária sobre saúde, emergiram temas como:

- Acesso e informação: acesso a UBS, vacinação, prevenção de doenças, informação sobre riscos e serviços.
- Condições de habitação e ambiente urbano: qualidade do ar, cobertura vegetal, desenho urbano, presença de espaços para atividade física, qualidade e composição das moradias.
- Questões sociais e econômicas: renda mínima, trabalho, horas de deslocamento, habitação, violência e redes de apoio.
- Aspectos comportamentais e discriminatórios: sono, hábitos de vida, discriminações que afetam o uso do território.
- Resiliência como eixo transversal: articulando transporte, tempo de deslocamento, uso de energia e capacidade de resposta da população em eventos extremos.
- No debate sobre clima, as discussões destacaram:
 - Habitação e vulnerabilidade: qualidade das construções, inserção em áreas de risco, impermeabilização do solo, acesso a recursos estratégicos da cidade.
 - Grupos sociais mais vulneráveis: crianças, idosos e moradores de áreas periféricas, mais expostos a riscos climáticos.
 - Aspectos sociais e territoriais: violência, redes de apoio comunitário, contexto urbano, conhecimento da comunidade sobre riscos e capacidade de reação.
 - Diversidade de olhares: fatores religiosos, culturais e sociais que afetam a resiliência e a forma como as famílias reagem a situações de crise.

Registro das discussões realizadas durante a atividade de Elicitação de variáveis.

Atividade 4: Priorização de Variáveis (Dot Voting)

No período da tarde, após a pausa para o almoço, os participantes retomaram as atividades com a revisão do mural de variáveis, conduzida por Alexandre. O mural estava organizado em grandes temas e subgrupos relacionados aos domínios de saúde e clima, abrangendo fatores sociodemográficos, questões ambientais, políticas de trabalho e transporte, riscos de desastres, percepções individuais e redes comunitárias.

Em seguida, Ana apresentou a dinâmica de votação por pontos (dot voting), explicando que cada participante teria 10 votos (5 para saúde e 5 para clima), distribuídos conforme sua avaliação individual. O objetivo foi priorizar reduzir o número de variáveis consideradas mais relevantes pelo grupo. Essa etapa buscou ajudar o grupo a trabalhar em um consenso sobre o que deve ser priorizado nas próximas fases. A votação ocorreu de forma silenciosa e individual, com posterior apuração coletiva.

Registro do momento de votação da atividade *Dot voting*.

Atividade 4: Priorização de Variáveis (Dot Voting)

No domínio da saúde, as variáveis mais votadas foram:

- Segurança alimentar e nutricional (7 votos);
- Disponibilidade de serviços de saúde (5 votos);
- Infraestrutura de abastecimento de água e esgoto (5 votos);
- Renda (4 votos);
- Prática de atividade física (4 votos).
- No domínio do clima, destacaram-se:
 - Condições de insalubridade das edificações (4 votos);
 - Conhecimento dos riscos que a comunidade está exposta (4 votos);
 - Soluções baseadas na natureza (SBN) (4 votos);
 - Comunicação de risco adequada (4 votos);
 - Rede de apoio (3 votos);
 - Número de ocorrências hidrológicas e geográficas (3 votos).

Durante a discussão, alguns pontos foram ressaltados: a diferença entre disponibilidade e acesso aos serviços de saúde; o destaque inesperado da variável “atividade física”; e a abrangência do conceito de Soluções Baseadas na Natureza, que integra outras variáveis como impermeabilidade do solo e desenho urbano. Houve também reflexões sobre a maior dificuldade de priorizar variáveis em saúde ou em clima, a depender da área de domínio de cada participante.

A atividade cumpriu o papel de reduzir e organizar variáveis para orientar as próximas etapas, permitindo ainda a possibilidade de inclusão de novas variáveis antes da construção do diagrama final.

Mural com votos distribuídos na atividade *Dot voting*.

Atividade 5:

Círculos de Conexão

A atividade do Círculo de Conexão teve como objetivo identificar as conexões entre variáveis previamente selecionadas pelos grupos. Trata-se de uma ferramenta visual que auxilia na identificação e compreensão das interações iniciais de um sistema, permitindo evidenciar ciclos de reforço e de equilíbrio. Para tanto, cada grupo recebeu uma folha A3, marcadores grossos e a lista priorizada das variáveis, projetada em tela como apoio.

Ana apresentou as orientações gerais, explicando os objetivos da atividade e como seria feita a montagem do círculo. Reforçou que não se tratava de separar as variáveis, mas sim de integrá-las em um conjunto de conexões. Esclareceu que cada grupo poderia iniciar com seis variáveis, podendo ampliar até dez, e destacou o papel das polaridades (+/-) para definir se as relações seriam de aumento ou de redução entre elementos. Exemplos práticos foram mostrados para facilitar a compreensão, incluindo um diagrama utilizado em atividades anteriores. Ana também ressaltou que o exercício deveria se apoiar tanto na experiência individual quanto na percepção coletiva, não apenas em dados empíricos, e que conexões muito improváveis ou dependentes de condições extremas deveriam ser evitadas. Durante as instruções, surgiram dúvidas que enriqueceram o debate metodológico. Foram discutidas questões como a possibilidade de ligar diretamente variáveis sem intermediários, ajustes na forma de redação das variáveis e como lidar com situações em que um mesmo elemento pudesse exercer influências opostas sobre outro. As respostas reforçaram a flexibilidade da ferramenta, desde que respeitada a lógica das conexões e a clareza na sinalização das setas.

A atividade iniciou-se às 14h45, com os grupos dividindo-se em estratégias distintas. O Grupo 1 optou por se posicionar diante do mural para observar as variáveis de forma ampla antes de iniciar a construção do círculo. Já o Grupo 2 permaneceu em sua mesa, utilizando fotos como apoio, e decidiu focar inicialmente nas variáveis mais votadas, aprofundando a discussão antes de desenhar o círculo. Apesar do horário pós-almoço, foi notório o engajamento e a participação ativa de todos.

Durante o trabalho em grupo, emergiram reflexões relevantes. O Grupo 2, por exemplo, trouxe a discussão sobre a forte correlação entre variáveis sociais e considerou a possibilidade de agregá-las em um índice mais sintético. Nesse contexto, foi introduzido o conceito de índice de vulnerabilidade, como ferramenta para pensar a vulnerabilidade em múltiplas dimensões, o que gerou interesse e motivou a reflexão sobre formas de mensuração de desigualdades sociais.

Atividade 5: Círculos de Conexão

A facilitação ocorreu de maneira dinâmica, com os pesquisadores circulando entre os grupos para sanar dúvidas e apoiar o processo. Foram oferecidas orientações sobre a correta atribuição de sinais às setas, sobre a plausibilidade das conexões e sobre o equilíbrio entre detalhamento e clareza.

Após finalização dessa primeira etapa, os grupos foram convidados a compartilhar seus círculos.

O Grupo 1 construiu um círculo mais amplo, com maior número de variáveis representadas. As conexões foram majoritariamente positivas (setas azuis), revelando a percepção de que diversos elementos atuam de forma a se reforçar mutuamente. Entre os temas trabalhados, destacam-se: saneamento, desenho urbano adaptativo, renda, segurança alimentar e nutricional, redes de apoio e infraestrutura para mobilidade ativa. O diagrama também mostra interações relevantes entre condições de habitação e permanência, acesso a serviços, empregos e infraestrutura de mobilidade ativa e fatores de segurança.

Círculo de conexão elaborado pelo grupo 1.

Atividade 5: Círculos de Conexão

O Grupo 2 optou por um círculo mais sintético, com menor número de variáveis, mas mantendo um equilíbrio entre conexões positivas (azuis) e negativas (vermelhas). As variáveis centrais incluíram vulnerabilidade socioeconômica, acesso a serviços de saúde, qualidade da habitação, desenho urbano adaptativo, redes de apoio, prevenção/alerta/resposta e atividade física. O resultado foi um diagrama mais enxuto, mas que evidenciou de forma clara os potenciais de reforço e os riscos de desequilíbrio entre determinantes sociais, condições ambientais e fatores econômicos. Apesar da densidade de relações construídas, o grupo reconheceu posteriormente a ausência de algumas variáveis importantes, como a insegurança alimentar, que não foi inicialmente incorporada.

A atividade evidenciou, em ambos os grupos, a capacidade de articular variáveis distintas em um sistema visual que expõe tanto os potenciais de reforço quanto os riscos de desequilíbrio. As conexões levantadas refletiram percepções sobre determinantes sociais, condições ambientais e dinâmicas econômicas, compondo uma visão coletiva complexa e rica para as etapas seguintes do workshop.

Círculo de conexão elaborado pelo grupo 2.

Atividade 6:

Construção do CLD

A última atividade do workshop teve como propósito consolidar as variáveis levantadas nos grupos em um único diagrama de laços causais, construído de forma colaborativa no software Kumu. A sala foi reorganizada em formato circular para facilitar a interação e, antes do início, foram retomadas as normas de convivência e as orientações metodológicas, reforçando a importância da escuta ativa e da clareza conceitual.

O ponto de partida foi a variável vulnerabilidade socioeconômica, amplamente reconhecida como eixo estruturante. Sua relação com o acesso a serviços essenciais – saúde, educação e equipamentos públicos – foi debatida e, após ponderação coletiva, optou-se pelo termo “equipamentos públicos essenciais” para representar a abrangência desses serviços. A partir daí, surgiram novas conexões, como o vínculo com o desenho urbano adaptativo, que foi definido como conceito mais abrangente para evitar sobreposição com “infraestrutura urbana”. Este último chegou a ser proposto como “cobertura de infraestrutura urbana adequada”, mas foi descartado após consenso de que já estava contemplado no desenho urbano.

Na dimensão política, houve um longo debate em torno da variável “vontade política”. O grupo distinguiu entre diferentes papéis institucionais, o que levou à criação de governança participativa (posteriormente atualizada para instâncias participativas) e implementação de políticas públicas, reconhecendo a necessidade de separar engajamento político, espaços participativos e efetivação de medidas concretas. Em paralelo, a variável “movimentos sociais” foi reformulada como pressão social, e em seguida ampliada para considerar sua articulação com a participação popular. Também foi incluída a variável adesão às metas dos acordos internacionais, substituindo a formulação inicial de “acordos internacionais”, a fim de enfatizar a materialidade do compromisso assumido pelos países.

Atividade 6:

Construção do CLD

Na sequência, a discussão voltou-se ao campo da saúde, resultando em um conjunto expressivo de variáveis. Foram adicionados espaços de uso público seguros e inclusivos (a partir de uma revisão da formulação “seguros e adequados”), atividade física relacionada ao acesso a equipamentos públicos, acesso a serviços de saúde, segurança alimentar e nutricional, qualidade da habitação e implementação de políticas de HIS resilientes (atualização do termo anterior “HIS de qualidade”). O grupo também reconheceu lacunas importantes, incluindo a insegurança da permanência na moradia, além da ausência de menções explícitas a morbidades, doenças transmissíveis e não transmissíveis, bem como à violência, que foram discutidas como potenciais variáveis associadas.

Ainda nesse domínio, surgiram conexões ambientais, como cobertura vegetal e poluição do ar. A relação da poluição com doenças respiratórias foi destacada, reforçando o elo com saúde. Paralelamente, foi incluída a variável transporte coletivo de qualidade, contraposta ao transporte individual motorizado, ampliando as relações entre mobilidade urbana, poluição, atividade física e bem-estar.

Por fim, a dimensão socioeconômica foi retomada com a inclusão da variável oportunidades de emprego e renda próximas à moradia, considerada estratégica por sua interface tanto com a vulnerabilidade socioeconômica quanto com o tempo de deslocamento, saúde e qualidade de vida.

O processo foi marcado por revisões conceituais, redefinições de termos e ajustes de polaridade nas relações causais. Embora intenso, o debate resultou em um modelo coletivo abrangente, que não apenas integrou as contribuições dos subgrupos, mas também acrescentou novas variáveis e conexões. Esse diagrama final constitui uma representação mais refinada e consistente das interações entre habitação social, resiliência climática e saúde no contexto do MCMV Faixa 1.

Atividade 6: Construção do CLD

Diagrama de laços causais desenvolvido pelos participantes, Disponível para visualização dinâmica em: <https://kumu.io/mcmv/workshop-dia-1>

Encerramento

O workshop foi encerrado às 17h30 com reflexões individuais dos participantes sobre os aprendizados do dia. Foram ressaltadas a importância da escuta ativa, da interdisciplinaridade e da humildade no processo participativo.

Rodrigo destacou que é essencial deixar o ego de lado para abrir espaço ao aprendizado e à escuta, enquanto Ana ressaltou como os processos participativos ensinam a ouvir e a se colocar no lugar do outro. Os participantes ressaltaram como o olhar interdisciplinar possibilita aprimorar o que já existe em cada área de atuação, reforçando a relevância de envolver pessoas com diferentes trajetórias e perspectivas. Nesse sentido, Rodrigo trouxe a necessidade de deixar o ego de lado para abrir espaço ao aprendizado e à escuta atenta, enquanto Ana enfatizou que os processos participativos ensinam a ouvir e a se colocar no lugar do outro. O grupo complementou, lembrando que estar “desarmado” favorece a construção de propostas mais consistentes e que as diferenças de percepção enriquecem a compreensão dos mesmos problemas, facilitando a tradução de conceitos. Além disso, foi levantado pelo grupo o agradecimento pelo espaço e a ampliação da participação em futuras iniciativas, ressaltando a importância de incluir moradores para tornar o processo ainda mais diversos e enriquecedor. Os coordenadores agradeceram o tempo e empenho de todos, desde os participantes a equipe.

Na sequência, Rodrigo apresentou os próximos passos, com destaque para o relatório final e o policy brief, explicando como as atividades serão conduzidas de forma online e que o modelo desenvolvido é de uso livre, podendo ser apropriado e adaptado por todos os participantes. Também foi acordado que a apresentação, incluindo as referências, será compartilhada com o grupo.

Os encaminhamentos definidos foram:

- **22/09: envio do Relatório preliminar aos participantes para apreciação e feedback.**
- **20/10: envio do Policy Brief com recomendações de política pública e estratégias de implementação.**

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

21 DE AGOSTO

Refinamento (Dia 2)

O segundo dia teve como objetivo consolidar e aprimorar o Diagrama de Loops Causais (CLD), alinhando o entendimento coletivo sobre sua estrutura, feedbacks e variáveis, além de identificar e classificar potenciais pontos de intervenção no sistema MCMV – Faixa 1 em relação à saúde e à resiliência climática, de modo a gerar insumos estratégicos para os próximos passos. Para isso, a equipe interna do projeto (Rodrigo, Paulo, Alex, Ana, Alexandre, Yi e Guilherme), junto das convidadas Gisele, Isabela e Sabrina, retomou os temas trabalhados no dia anterior e aprofundou as discussões em conjunto para avançar no refinamento do CLD.

As discussões evidenciaram a necessidade de maior articulação entre os campos de saúde, habitação e clima, considerando que questões como gênero, pobreza, vulnerabilidade social e outras desigualdades ainda não haviam sido plenamente incorporadas. Houve reconhecimento de sobreposições entre variáveis e da importância de compreender como fatores como mobilidade social, estabilidade econômica, escolaridade e composição familiar interferem no acesso à saúde e nas condições de vida. Também foram levantadas críticas à exclusão de aspectos relevantes, como interseccionalidade e vulnerabilidades específicas, que precisam ser melhor representados no modelo.

Outro ponto recorrente foi a qualidade da habitação, entendida não apenas como condição construtiva, mas também como conforto ambiental, adequação climática e possibilidade de permanência. Ressaltou-se que, apesar do objetivo central do programa ser o acesso à moradia, a localização dos empreendimentos ainda é fortemente influenciada pela pressão do mercado imobiliário — altos custos da terra, especulação e preço dos materiais —, o que muitas vezes resulta na implantação de conjuntos em áreas periféricas, distantes de serviços essenciais e com maiores riscos ambientais.

Refinamento (Dia 2)

As discussões também destacaram que doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e problemas respiratórios estão diretamente relacionados à precariedade habitacional e às condições do ambiente em que esses sujeitos estão inseridos. Houve preocupação em conectar essas dimensões ao modelo, incluindo condições de trabalho, acesso à educação e proximidade de serviços e locais públicos de qualidade destinados ao lazer. Além disso, ressaltou-se a importância do conhecimento individual e coletivo sobre riscos e da capacidade de resposta, prevenção e planejamento diante de desastres e como esses fatores influenciam a resiliência das famílias frente aos riscos climáticos.

Foram apontados elementos que precisavam ser melhor incorporados: desigualdade de recursos entre territórios, governança regional, intersetorialidade, saneamento básico, transporte público, violência urbana, áreas de risco e acesso desigual a infraestrutura verde. A integração de políticas setoriais apareceu como uma lacuna central. Notou-se que, enquanto as políticas de clima são desenhadas de forma paralela, elas ainda têm pouca relação com as políticas de saúde, o que cria um vazio estratégico. Nesse sentido, discutiu-se a necessidade de integrar as agendas, considerando tanto mitigação (redução de emissões) quanto adaptação (processo de ajuste de sistemas naturais e humanos aos efeitos atuais e futuros do clima) e resiliência climática, sempre com foco em saúde e qualidade de vida.

O grupo ressaltou que os pontos de alavancagem identificados devem estar ligados a estratégias de intervenção que considerem impacto e viabilidade. O encerramento das discussões reforçou a importância de aproximar as políticas climáticas das políticas de saúde, de forma a construir um modelo mais robusto e orientado à promoção de equidade, bem-estar e resiliência socioambiental.

Refinamento (Dia 2)

Por fim, após o encerramento das discussões, realizamos uma consulta assíncrona de validação do CLD produzido no dia 21 de agosto, dando sequência à reunião em grupo reduzido. Foi enviado um e-mail a todos os participantes com instruções e acesso a um questionário no Qualtrics®, com prazo até 03/09 (quarta-feira), solicitando contribuições objetivas sobre: (i) elementos essenciais eventualmente ausentes; (ii) conexões com as quais houvesse forte discordância; e (iii) conexões que, na visão dos participantes, deveriam ser incluídas. As respostas recebidas foram analisadas e incorporadas, consolidando o CLD final. Esse material sintetiza o entendimento coletivo alcançado e orienta os próximos passos para priorização de pontos de alavancagem e desenho de estratégias de intervenção.

QR code para visualização dinâmica do diagrama de laços causais elaborado no dia 2. Disponível também em:
<https://kumu.io/mcmv/visual-adjustments-validation-workshop-dia-2#validation/basic-view>

Síntese dos Laços Causais Identificados a partir do Diagrama Causal Final

A análise do diagrama causal revelou uma rede complexa de fatores interligados que influenciam a resiliência climática e a saúde das comunidades de Habitação de Interesse Social (HIS). Em outras palavras, diversos elementos se conectam, formando loops de feedback – ciclos onde fatores podem se reforçar mutuamente (ciclos viciosos ou virtuosos) ou se equilibrar. Esses laços causais mostram como aspectos sociais, ambientais, de saúde e de infraestrutura se retroalimentam, destacando pontos onde intervenções podem trazer grandes benefícios, ou pontos de alavancagem, bem como possíveis riscos sistêmicos, se nada for feito.

Por exemplo, identificamos loops de feedback positivo (virtuoso) em que melhorias na infraestrutura urbana geram ganhos sucessivos. Investir em infraestrutura de mobilidade ativa, como ciclovias e calçadas seguras, e em transporte público de qualidade e baixo carbono incentiva mais pessoas a caminharem ou pedalarem em seus deslocamentos ao mesmo tempo reduzem a poluição do ar. Esse aumento da atividade física no deslocamento diário contribui para melhorar a saúde da população – reduzindo DCNTs e promovendo bem-estar. Com comunidades mais saudáveis e ativas, cria-se uma pressão positiva por mais investimentos nessas infraestruturas, fortalecendo um ciclo virtuoso no qual melhor mobilidade leva a melhor saúde, que por sua vez leva a mais incentivo para melhorias ambientais e assim sucessivamente. Esse ciclo benéfico (virtuoso) contribui tanto para a saúde geral quanto para a resiliência climática do bairro, já que populações saudáveis e engajadas estão mais aptas a se adaptar e responder a desafios climáticos.

Síntese dos Laços Causais Identificados a partir do Diagrama Causal Final

Por outro lado, o diagrama expõe loops de feedback negativo (viciosos) que precisam ser rompidos. Por exemplo, a falta de áreas verdes e de lazer – baixa cobertura vegetal, escassez de parques e praças seguros e inclusivos – reduz as oportunidades de atividade física no lazer e o convívio social. Com menos exercício e interação comunitária, pioram indicadores de saúde (maior incidência de DCNT, piora da saúde mental), ao mesmo tempo em que se enfraquece o tecido social. Isso pode aumentar problemas como violência urbana, sensação de insegurança e até violência doméstica, fatores que reduzem a segurança de permanência nas moradias e agravam desigualdades. Forma-se assim um ciclo prejudicial, no qual a carência de infraestrutura e segurança leva à piora na saúde e coesão social. Isso, por sua vez, dificulta a pressão comunitária por melhorias e pode até agravar problemas como violência doméstica e uso abusivo de substâncias como álcool e drogas, minando a resiliência da comunidade. Esse loop negativo evidencia como fatores socioeconômicos e de segurança pública estão diretamente ligados à resiliência da comunidade, pois comunidades menos coesas e saudáveis têm mais dificuldade em enfrentar eventos climáticos extremos. Além disso, o diagrama mostra que desigualdades de renda segundo raça e gênero são um nó central do sistema, influenciando negativamente a segurança alimentar, a saúde, a exposição a doenças infecciosas e a própria capacidade de resposta a eventos climáticos. Isso significa que, sem enfrentar desigualdades estruturais, os ganhos em outros campos tendem a ser limitados.

Síntese dos Laços Causais Identificados a partir do Diagrama Causal Final

A partir do diagrama, destacam-se alguns pontos de alavancagem, ou fatores nos quais políticas públicas poderiam ter impacto mais profundo e duradouro. Um ponto crucial é a implementação de políticas públicas voltadas ao clima e à incorporação de critérios de habitação resiliente nos programas de moradia social. Isso inclui garantir a qualidade construtiva resiliente dos empreendimentos, ou seja, usar materiais e técnicas de construção nas HIS que as tornem seguras e confortáveis, face a chuvas intensas, calor extremo e outras ameaças climáticas. Também envolve assegurar a localização adequada dos empreendimentos, evitando construir moradias em áreas de risco de enchentes ou deslizamentos, por exemplo. Esses fatores são alavancas, porque influenciam muitos outros elementos do sistema. Por exemplo, empreendimentos bem localizados e unidades habitacionais adequadamente construídas reduzem o impacto de desastres, melhoram o conforto ambiental das moradias e, por conseguinte, têm resultados positivos na qualidade de vida, diminuem gastos com saúde e fortalecem a confiança dos moradores em permanecer em suas residências.

Outros pontos de alavancagem incluem o fortalecimento da infraestrutura de mobilidade ativa e do desenho urbano adaptativo, que inclui planejar os bairros para se adaptar às mudanças climáticas, privilegiando infraestruturas verdes e azuis e soluções baseadas na natureza, sistemas de drenagem urbana e espaços adaptados ao clima. Investimentos em arborização viária e cobertura vegetal podem reduzir temperaturas, melhorar a qualidade do ar e incentivar atividades físicas ao ar livre. Da mesma forma, investimentos em infraestrutura para a mobilidade ativa podem reduzir a emissão de poluentes, melhorar a qualidade do ar e incentivar a prática de atividade física no deslocamento, servindo tanto como estratégia de adaptação quanto de mitigação. Do ponto de vista social, fomentar redes de apoio comunitárias e a participação social na tomada de decisões são alavancas para aumentar a pressão social por melhorias. Esses fatores estão ligados ao fortalecimento da segurança alimentar e nutricional. Além disso, a violência no trânsito, associada à baixa qualidade do transporte, também representa uma ameaça, agravando problemas de saúde mental e segurança urbana.

Síntese dos Laços Causais Identificados a partir do Diagrama Causal Final

Por fim, a análise ressalta riscos sistêmicos, ou ameaças amplas ao sistema como um todo, caso certos loops permaneçam descontrolados. Um risco evidente é que a intensificação dos eventos climáticos extremos, como tempestades ou ondas de calor, pode sobrecarregar a capacidade de resposta das comunidades, se a resiliência não for fortalecida a tempo. Isso poderia desencadear efeitos em cascata. Por exemplo, uma grande enchente atingindo um empreendimento de HIS em localização inadequada pode não apenas resultar no desalojamento de famílias, como também afetar sua saúde e o acesso a oportunidades de emprego e educação, aprofundando a vulnerabilidade socioeconômica e exacerbando desigualdades, inclusive àquelas estruturais, tais como as relacionadas à raça e gênero. Outro risco sistêmico é a pressão do mercado imobiliário descontrolada em áreas bem localizadas. Neste caso, sem medidas adequadas de regulação, essa pressão pode expulsar moradores de baixa renda para áreas periféricas mais vulneráveis, recriando bolsões de risco e perpetuando o ciclo de vulnerabilidade climática.

Além disso, problemas crônicos como violência no trânsito e doenças infecciosas podem se agravar sem intervenções integradas, gerando impactos em larga escala na qualidade de vida urbana. Em resumo, o diagrama causal evidenciou que a resiliência climática e a saúde nas comunidades de habitação social emergem de um sistema interdependente. Melhorias pontuais tendem a se propagar em efeitos positivos, enquanto falhas estruturais podem gerar consequências negativas amplificadas. Compreender esses laços de causa e efeito nos permite agir nos pontos certos: romper os ciclos viciosos que geram risco e potencializar os ciclos virtuosos que trazem benefícios. Essa visão sistêmica embasa as recomendações de políticas públicas apresentadas a seguir, voltadas a tornar os bairros de habitação social mais seguros, saudáveis e resilientes para todos

Agradecimentos

A equipe do projeto agradece aos participantes pela disponibilidade, generosidade e engajamento. A construção coletiva fortalece a legitimidade dos resultados e abre caminhos para políticas habitacionais mais justas, saudáveis e resilientes no Brasil. Agradecemos, ainda, ao Global Incubator Grant da Washington University in St. Louis (WashU) pelo financiamento deste projeto.